

Received-Makale Geliş Tarihi 26.03.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2024
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 11(107), 963-968

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.11243238

Doçent Gülşah Ergün

<https://orcid.org/0000-0002-7600-066X>
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05nz37n09>

Doçent Sevgünur Tandoğdu Kılıç

<https://orcid.org/0000-0003-3711-5891>
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05nz37n09>

Müzik Eğitiminde Özengen Çalgı Eğitimi Süreci: Keman Dersi Örneği

Amateur Instrument Education Process in Music Education: Violin Lesson Instance

ÖZET

İnsanoğlunun ve evrenin geleceğini dizayn etmek için eğitim olgusunun önemi her daim kabul edilmiştir. Bu nedenle sürekli yeni eğitim yaklaşım ve yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. Var olan yöntem ve yaklaşımlar farklı eğitim dallarında başarının artması için kullanılmaktadır. Bu eğitim dallarından biri de sanat alanıdır. Öğrenme ve eğlenme sürecinin bir arada olduğu sanat eğitimi üzerine çokça çalışma yapılmıştır. Sanat olgusunun insanoğlunun gelişim süreci ile ilgili etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca sanat eğitiminin faydaları ile ilgili de oldukça fazla çalışma vardır. Sanat dallarından herhangi biri ile amatörece ilgilenen insanların hayatlarında farklılıklar gözlenmektedir. Özellikle küçük yaşta çocukların müzik, resim ve drama ile ilgilenmeleri milli eğitim politikası olarak örgün öğretimde yer almaktadır. Müzik eğitiminin özel ilgi alanına girmesi ile de bireyler özengen çalgı eğitimi almaya yönelirler. Bir çalgı çalmanın sayısız faydası olması ve günümüzde çalgıya erişimin daha kolay olması nedeniyle bu ilgi artmaktadır. Bu nedenle son yıllarda özengen çalgı eğitimi alan çocuk ve birey sayısında artış görülmektedir. Amatör diğer bir ifade ile özengen çalgı eğitimi hiçbir maddi kazanç sağlamayı düşünmeden bir çalgıyı icra edebilmeye çalışmak olarak açıklanabilir. Bu araştırma, müzik eğitiminde özengen çalgı eğitimi sürecine odaklanmıştır. Ayrıca araştırma özengen çalgı eğitimi kapsamında, keman dersi üzerine ayrıntılı alan taramasını içeren nitel bir çalışmadır. Araştırmada konu hakkında durum değerlendirmesi yaparak eğitmen ve öğrencilere öneriler sunmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda kaynak sıkıntısını gidermek hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keman, Müzik Eğitimi, Özengen Keman Eğitimi.

ABSTRACT

The importance of education has always been acknowledged in order to design the future of mankind and the universe. For this reason, new educational approaches and methods are constantly studied. Existing methods and approaches are used to increase success in different branches of education. One of these branches of education is the field of art. A lot of studies have been carried out on art education, where learning and entertainment processes are combined. The effects of art phenomena on the development process of human beings have been emphasized. There are also many studies on the benefits of art education. Differences are observed in the lives of people who are amateurishly interested in any of the branches of art. Especially the interest of young children in music, painting, and drama is included in formal education as a national education policy. With a special interest in music education, individuals tend to receive amateur instrument training. This interest is increasing due to the numerous benefits of playing an instrument and easier access to instruments today. For this reason, there has been an increase in the number of children and individuals receiving amateur instrument training in recent years. In other words, amateur instrument training can be explained as trying to perform an instrument without thinking about any financial gain. This research focuses on the process of amateur instrument education in music education. In addition, the research is quantitative and includes a detailed field on violin lesson within the scope of amateur instrument education. The research is aimed at evaluating the situation on the subject and providing suggestions to instructors and students. At the same time, it is aimed at eliminating the shortage of resources.

Keywords: Violin, Music Education, Amateur Violin Education.

1. GİRİŞ

Eğitim; dünyadaki her ülkenin gelişmesi için çeşitli politikalar uyguladığı bir olgudur. “Çocukları ve genç bireyleri bedensel, bilişsel, duyuşsal ve devinışsel açılardan en donanımlı ve en yüksek düzeyde yetiştirmek çağdaş toplumlarda eğitimin başlıca hedeflerindedir” (Uyan, 2018, s.236). Eğitim, temelinde öğretme ve öğrenme eylemlerinin olduğu bilim dalıdır. Bu yüzden eğitim-öğretim ifadesi genellikle bir arada kullanılır. Eğitimle ilgili sayısız tanım vardır ancak eğitim ile ilgili en güzel ifade doğru davranış kazandırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru davranış kazanma bireylerin topluma faydalı olmaları

yolunda önem arz eder. Bu nedenle toplumların yapı taşı olan her bir bireyin iyi bir eğitim alması sağlanmalıdır. Toplumlar sanat, spor ve bilim alanlarında kendi eğitim politikalarını geliştirirler. Sanat dalları içinde yer alan müzik eğitimi üzerine yapılan uygulamalar da bireylerin gelişimine katkı sağlar.

Ülkemizde okullarda eğitim alan her öğrenci, eğitim hayatı boyunca müzik dersinde genel müzik eğitimi alır. Genel müzik eğitimi, öğrencileri müzik ve kuralları hakkında bilgilendirir. Bu eğitim sırasında, özel ilgi besleyen öğrenciler de amatör olarak müzik ile ilgilenebilirler. Eğitimcilerin öğrencilerde bu ilgiyi oluşturmayı başarması öğrencide yeni bir hobi oluşmasını sağlar. Bazı öğrenciler küçük yaşta, bazıları ise hayatlarının ilerleyen yıllarında, müzik eğitimine özel ilgileri nedeni ile devam ederler. Özel eğitim kursları ya da özel ders alma yolu ile müzik eğitimine ulaşırlar ve çoğu zaman bir çalgı çalma istegindedirler. Bu bireyler özengen (amatör) çalgı eğitimi alırlar.

Özengen müzik eğitiminin bireylerin gelişiminde fazlaca pozitif etkisi vardır. Uğur Türkmen (2010 s. 964) yılında yaptığı çalışmada özengen (amatör) müzik eğitimi ile ilgili şu ifadelerle yer vermiştir: “Amatör müzik eğitiminin arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi, bireylerin toplumsal yönlerinin güçlendirilmesi ve bireyler arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekil olmasında önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır.”

2. ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik eğitimi, temelde genel müzik eğitimi, özengen (amatör) müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi olmak üzere üç ana kola ayrılıp gerçekleştirilir. Genel müzik eğitiminin, müziğe ilgisi ve yeteneği olsun olmasın herkese verilmesi gerekir. Özengen (amatör) müzik eğitimi, isteğe bağlı yapılır. Mesleki müzik eğitimi ise müziğe ilgili ve yetenekli kişilerden belli sınavlar yoluyla seçilerek yapılır. Genel müzik eğitimi, amatör ve mesleki müzik eğitiminin temeli olup, kişiyi amatör ve mesleki müzik eğitimine hazırlar (Öz, 2001, s. 105).

Genel müzik eğitimi okullarda (okul öncesi-ilkokul-ortaokul-lise-yüksekokul) müzik öğretmenleri tarafından verilmektedir. Solfej ve şarkı icrası üzerinde durulan bu derslerde genel müzik bilgisi öğrenilir. Nadiren bir çalgı çalmak üzerine bir uygulama yapılır. Okullardaki müzik derslerinde bir müzik aleti çalmak bazı istisnalar dışında oldukça zordur. Bu konudaki en büyük negatif etken sınıfların kalabalık olması ve bir çalgı çalmanın bireysel olarak öğrenilmesi gerekliliğidir. Her bireyin yanlış ya da doğruları kendi içinde değerlendirilerek bire bir uygulamalarda başarı artmaktadır. Elbette çoklu çalgı eğitimi uygulamaları vardır. Bu uygulamalarda başarı kişi sayısı, eğitimci yeterliliği gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Aynı zamanda çalgı eğitimi bireylerin bilişsel, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Ataman ve Güler’in (2021, s. 283) yaptığı özengen çalgı eğitimi ile ilgili çalışmada bir çalgı çalmanın bireylere katkısı ile ilgili şu ifadelerle yer verilmiştir. “Çalgı çalmayı öğrenmenin kişisel yaşantı açısından, zamanı verimli değerlendirebilme, hayata karşı bakış açısını geliştirme, iş, akademik ve sosyal hayata katkı sağlama, müzikal yaşantıyı geliştirme, hayatın yoğunluğundan uzaklaşmayı sağlama ve fiziksel gelişimi destekleme gibi olumlu etkiler taşıdığı belirlenmiştir.” Bu açıdan bakıldığında bir çalgı çalabilmek günümüzde oldukça yoğun ve stresli geçen yaşamın bireyler için daha eğlenceli hale gelmesine yardımcı olabilir.

3. ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİNİN DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİSİ VE ETKİSİ

Müzik ve farklı disiplinler arasındaki ilişki incelendiğinde karşımıza pek çok disiplin çıkar. Bu disiplinler sanat ve bilim alanının içindeki farklı dallardır. Bu ilişki incelendiğinde öncelikle karşımıza matematik çıkar. Bu iki disiplin adeta iç içe geçmiştir. Müzik, doğası gereği belli bir tempoda farklı ritimlerin (süre-sayısal değeri olan) sese kavuşması ile hayat bulmaktadır. Bu nedenle aslında daha önce bahsedilen iki disiplinin en önemli ortak noktası budur. Müzik ve matematik ilişkisi ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Ebru Ayata (2010, s. 62) müzik ve matematik ilişkisinden bahsederken şu ifadelerle yer vermiştir. “Müzik aralıkları, ritim, süre, tempolar ve diğer bazı müzikal kavramlar sayılarla ifade edilir. Müzik, sanat ve bilim arasında ittifak kurabilmek için ayrıcalıklı bir zemindir ve bu ittifakta matematik merkezi bir rol oynar. Pisagor, konsonant bir aralıktaki notaların frekansları arasındaki bütünsel ilişkilere dikkat çekerken; J.S. Bach ise klavyeli enstrümanların akordu konusunda pratik bir yol bulmanın matematiksel yönünü incelemiştir.” Bütün bu bilgiler bize müzik ile ilgilenen çocuk ve bireylerin aynı zamanda matematiğe de maruz kaldıklarını kanıtlar. Hatta matematik çalışmasını eğlenceli bir şekilde yaptıklarını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Müzik dil gelişimine, hafıza kapasitesine ve konsantrasyona da önemli etkilerde bulunur. Örneğin, okul öncesi dönemde söylenen ve dinlenen çocuk şarkıları dil gelişimine yardımcı olurken aynı zaman hafıza kapasitesini genişletir. Bu nedenle müzik eğitimi almak hafıza kapasitesini yükselttiği için dolaylı olarak düşünme kapasitesini de artırır. Müzik ile ilgilenen bireylerin işitsel kelime hafızalarının ve işitsel dikkatlerinin geliştiği gözlenmiştir. Bu da dolaylı yollardan öğrenmeyi etkilemektedir.

Konsantrasyon ise anda kalmak yapılan işe odaklanmak olarak ifade edilebilir. Konsantrasyon birey için bir iç güçtür, beyin jimnastiğidir. Aynı zamanda hedefleri iyi belirlemek ve onları gerçekleştirmektir ve başarı için temel bir öğedir. Konsantrasyon başarı ve başarısızlık arasındaki ince çizgidir ve konsantrasyonun gücünü kullanan bireylerin başarı grafiği yükselir. Günümüzde çocukluktan itibaren ekrana maruz kalmak odaklanma önündeki en büyük engellerden biridir. Müzik (özellikle çalgı icrası) anlık refleksler ile yapıldığı için odaklanma bir diğer ifade ile konsantrasyon gerektirir. Bu yönü ile bakıldığında, çocukluktan itibaren müzik ile iç içe olan bireyler, kendi odaklanma düzeylerini arttırmaları (Eskioğlu, 2003 s.116-123).

Bütün bu bilgiler ışığında bebeklikten birey olmaya giden yolda müzik bütün dalları ile iyileştirici geliştireci bir güce sahiptir. Müziğin milli eğitim politikasında önem teşkil etmesi ulusların eğitim kalitesini artıracaktır. Bu bilincin farkında olan bireyler ise günlük hayatlarına müziği entegre ederler ise son yılların önemli vizyonu olan “yaşam boyu öğrenme” felsefesini hayatlarına sokmuş olacaklardır.

4. ÖZENGEN KEMAN EĞİTİMİ

Keman çalabilmek için öncelikle müziğin alfabesi olan solfej bilgisine sahip olmak gereklidir. Yaşanılan en büyük hatalardan biri öğrencinin solfej bilgisi olmaksızın özenge keman eğitimine başlamasıdır. Kimi zaman keman eğitmenleri nota öğretmenin kendi görevleri olmadığı düşüncesindedirler ancak sadece profesyonel keman eğitiminde bu durum geçerlidir. Özenge keman eğitiminde ise genellikle solfej eğitimi de keman eğitimcisi tarafından verilmektedir. Nota bilmeden keman çalmaya çalışmak alfabe bilmeden kitap okumaya uğraşmaya benzer. Öğrenci her zaman eğitiminin alt basamaklarından birini tamamlamamış olacaktır. Yarım yapılmış bir eğitimin ilerleyen aşamalarında öğrenci (ders alma fırsatı bulmadığı zaman) keman eğitimini ilerletemeyecektir. Çalma kalitesini geliştiremeyecektir.

Solfej eğitimi vermek elbette bir keman eğitmeninin bildiği ancak nasıl öğretmesi gerektiği hakkında fazla fikri olmadığı bir konudur. Müzik içinde disiplinler arası olan bu durum için eğitmen önceden hazırlık yapmalıdır. Aşağıdaki öneriler eğitmenin çalışmalarına fayda sağlayacaktır.

- Özenge çalgı eğitiminde öğretilmesi gereken temel solfej kavramları;
 - ✓ Nota Kavramı (müzikal sesleri simgeleyen işaretler)
 - ✓ Ses Kavramı
 - ✓ Sus Kavramı
 - ✓ Ses Aralıları
 - ✓ Notaların Ritmik Değerleri
 - ✓ Porte (dizek) Kavramı
 - ✓ Ölçü Kavramı
 - ✓ Ritim Kavramı
- Özenge çalgı derslerinde öğrencinin icra ettiği parçayı çalmadan önce bona (sesleri yalnızca isimleri ve ritmik yapısı ile seslendirme) olarak okuması.

Keman yaylı çalgılar ailesinin en tiz sesli enstrümanıdır ve erişiminin diğer aile üyelerine nazaran daha kolay olması nedeni ile en yaygın icra edileni olduğunu söylemek de doğru olacaktır. Keman biçimsel gelişim gösterdiği tarihsel süreç boyunca, icra açısından da gelişimini sürdürmüştür. Ulusların kendi keman çalma ekolleri oluşmuş ve bu ekollerde eğitim süreçlerini, benimseyen ünlü eğitmenleri var olmuştur. Japon eğitmen Shinichi Suzuki dünyaca ünlü keman yorumcusu ve eğitmenidir. Kendi eğitim sistemini kurgulamıştır. Felsefesi bütün çocukların keman çalacağına inanır ve her çocuğun kendi yolu olduğunu söyler.

Görsel 1: Shinichi Suzuki öğrencileri ile konserde (http1).

Keman; sağ ve sol elin farklı fonksiyonel hareketlerinin bir bütüne dönüşümü ile çalınır. Sağ el yay çekerken sol el teller üzerindeki parmaklar vasıtasıyla notalara basar. Sağ el ve sol el tekniği keman çalmak için farklı teknik becerileri içerir. Bu iki farklı tekniğin uyum içindeki icrası sonucunda da ses çıkar. Ses şüphesiz müziğin ana unsurudur. Bütün müzisyenlerin hedefi güzel sese ulaşmaktır.

Keman üzerinde güzel ses elde etme süreci uzun olabilir. Bu süreçte uzun çalışmalar yapmak gereklidir. Çalışmanın amacı keman çalmak için gerekli tüm hareketleri otomatik bir hale getirmektir. Bunun yanı sıra amaç hareketleri kolay vücudu en az yoracak biçimde yapabilmek gücüne erişmek olmalıdır. Öğrenilen hareketler küçük formüller olarak refleks haline geldikten sonra beynimiz onları gerekli bir biçimde sıralayarak denetim altına alabilir. Çalgı tekniğinin oluşması ve refleks haline gelmesi için bilinçli bir otomatizm gereklidir (Fenmen, 1991, s. 25).

Çalgı tekniğinde bilinçli bir otomatizme ulaşabilmek için iki elin koordinasyonu gereklidir. Ayata ve Aşkın (2010, s. 16) araştırmalarında, müzik eğitiminde enstrümana göre farklılık gösterse bile- iki elin de kullanımını gerektiren çok uzun, sürekli ve düzenli bir çalışma gerektiğinin altını çiziler.

Temelde keman çalma isteği ve arzusu iki şekilde gerçekleşir. Birincisi keman çalmayı meslek olarak edinerek profesyonel müzisyen olmak. İkinci durumda ise amatör bir şekilde keman çalmak ve bunu hobi olarak edinmek. İki durum da farklı eğitim süreçlerini barındırır. Profesyonel müzisyen olmak isteyenler yüksek öğretim kurumlarında eğitim almalıdırlar. Amatör müzisyen olmak isteyenler ise kurslar ve özel dersler ile bu eğitime ulaşabilirler. Günümüzde amatör müzik eğitiminde keman dersi almak oldukça yaygındır. Ancak keman çalma tekniği özengen ya da profesyonel fark etmeksizin temelde ortak bir bilimsel gerçekliğe dayanır. Farklı teknik ekoller olsa da genel kuralları ve bakış açısı vardır.

Keman çalmak için birden fazla olgu bir araya gelmelidir ki başarıya ulaşılabilsin. Bu konuda dikkat edilmesi ve önem gösterilmesi gereken konu başlıkları ise aşağıda özetlenmiştir:

- **Fizyolojik yapınızın keman çalmaya elverişli olması:** Bir çalgıyı icra etmek için bedensel yetimizin olması gereklidir. Örneğin parmak uzunluğu, kol uzunluğu gibi etkenler o çalgı üzerindeki başarı oranımızı etkiler. Profesyonel icrada fizyolojik yapının önemi çok büyüktür. Ancak özengen (amatör) icrada fizyolojik yapı çeşitli sesler çıkarmaya yetiyor ise icra önünde bir engel taşımaz sadece o çalgı üzerinde ilerlemeyi engeller.
- **Teknik donanım eksikliği olmayan bir kemana sahip olmak:** Günümüzde bir çalgıya sahip olmak için oldukça fazla alternatifte sahibiz. El yapımı yüksek fiyatlı çalgılar olduğu gibi fabrikasyon düşük fiyatlı çalgılarda vardır. Bütçe kişiye göre farklılık taşımak ile beraber özengen (amatör) müzik öğrencileri düşük bütçeli çalgılar ile çalışmalarına başlayabilirler. Bu noktada düşük bütçeli çalgının da donanımı eğitmenler tarafından kontrol edilmelidir. Yeterli donanıma sahip olmayan bir çalgıdan kaliteli bir sesin çıkma olasılığı oldukça azdır. Aynı zamanda teknik icrada yorumcuya zorluklar çıkaracaktır. Bu nedenle çalgı icrasında teknik donanım eksikliği olmayan bir çalgı ile çalışmak çok önemlidir.
- **Keman çalmak için mesleki yeterliliği olan bir eğitime sahip olmak:** Eğitimin her alanında eğitmenler öğrenciler için birer yol göstericisidirler. Öğretmek için o konuda donanımlı olmak gereklidir.

Bir çalgı tekniği hakkında az bilgiye sahip bir eğitmen doğru bir yol gösterici olmayacaktır ve öğrenci için zaman kaybına neden olur. Hatta o çalgıyı çalma güdüsünün kaybolması da yaşanabilir. Bu neden ile iyi bir eğitmenin özengen çalgı eğitiminde gerekliliği tartışmasıdır.

- **Keman çalmak için istekli olmak aynı anda çalışma zamanı yaratmak:** Öğrenme süreci çalışma süreci ile eş zamanlı ilerler. Bir konuda ne kadar çalışma yapılırsa o konuda o kadar ilerleme sağlanır. Bir çalgı icrası da eğitmen ile öğrenilirken yapılan çalışmalar ile gelişim sağlar. Zaman ayrılmayan bir çalgı üzerinde ilerleme sağlanamaz.
- **Özengen keman eğitiminde eğitmen felsefesi:** Keman eğitimde teknik ana unsurdur. Teknik yeterlilik olmadan icra gerçekleşemez. Daha iyi keman çalabilmek için geliştirilen tekniklerde amaç daha kolay ve akıcı çalabilmektir. Eğitmenlerin farklı felsefe ve bakış açılarını analiz ederek kendilerine en uygun öğretme biçimini benimsemeleri başarıya ulaşmalarına katkı sağlayacaktır. Keman eğitim felsefesi üzerinde yoğunlaşan ünlü kemancı ve eğitmen Suzuki'nin felsefesi pek çok eğitmen tarafından benimsenmiştir. Ayrıca bu eğitmenlerin çoğu özengen keman eğitimi dersi vermektedirler. Suzuki her çocuğun mutlaka müzikle ilgilenmesi gerekliliğini savunur. “Suzuki'nin felsefesi çocuğa enstrüman çalmayı öğretmekten daha fazlasına yöneliktir. Çocuğu bir bütün olarak geliştirmeyi, potansiyelini ortaya çıkartmaya yardım etmeyi, iyi ve kendine güvenli bir birey olmasını sağlamayı hedefler. Suzuki eğitiminin amacı büyük sanatçılar yetiştirmek değil, tüm çocuklara müziği sevdirmek, müzikle gelen mutluluğu ve kişisel gelişimi bulmaları için yardım etmektir. Çocuk eğitimi süresince çevreden aldığı büyük destek ile gelişir. Kendine güveni ve özsaygısı artar, çalışma disiplini edinir. Yaşamı boyunca sürecek bir müzik sevgisi, hassaslığı ve müzik becerisi kazanır” (Brody, 2016, s. 79-88).

Görsel 2: Shinichi Suzuki ve farklı yaş aralıklarındaki öğrencileri (http2).

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Araştırmada, müzik eğitiminin dil gelişimine, hafıza kapasitesine, konsantrasyona arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesine, bireylerin toplumsal yönlerinin güçlendirilmesine önemli bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Bu bilincin farkında olan bireyler ise günlük hayatlarına müziği entegre ederler ise son yılların önemli vizyonu olan “yaşam boyu öğrenme” felsefesini hayatlarına katmış olacaklardır.

Eğitimin insana doğru davranışlar kazandırma ve öğrenme aracıdır. Bebeklikten birey olmaya giden yolda müzik bütün dalları ile iyileştirici geliştirici bir güce sahiptir. Müziğin eğitim süreci içinde olması kaliteyi artıracak, öğrenmeyi destekleyecektir. Müziğin, ulusların milli eğitim politikasında “geliştirilmek ve disiplinler arası ilişkisi üzerinde durularak” yer alması eğitim kalitesini artıracaktır.

Ülkemizde özengen müzik eğitimi almak isteyen (yediden-yetmişe) oldukça fazla birey vardır. Bazıları özengen müzik eğitimi sürecinde başarısız olurken bazı bireyler özengen müzik eğitimi hayatlarına katarlar. Özengen müzik eğitimi almak isteyen bireylerin en çok ilgi gösterdiği çalgılardan biri kemandır.

Araştırma özengen keman eğitimine başlamadan önce ve eğitim sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara parmak basmıştır. Bunun nedeni eğitimin başarıya ulaşması iyi kurgulanması ile olacaktır.

Özengen keman eğitimi en başından itibaren planlanarak öğrencinin donanımı artırmak suretiyle yapılmalıdır. Eğitimci, eğitim sürecinin sonunda “öğrencinin çalgıyı eğitimsiz olarak kendisi geliştirecek noktaya ulaşmasını” benimsenmelidir. Böylece öğrenci hayat akışına keman çalmayı yerleştirebilir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için ezbere bir öğretim yerine çalgı üzerindeki mantığı öğrencinin anlaması gerekmektedir.

Araştırmanın sonucunda, “özengen keman eğitimi” ile ilgili aşağıdaki önerilerin verilmesi benimsenmiştir:

- Keman seçiminde uzman görüşü almak eğitim sürecini olumlu etkileyecektir.
- Günümüzde özengen keman eğitimi veren kurumlarda çok sayıda eğitimci alternatifi vardır. Ancak yeterlilik düzeyi ile ilgili ortak bir standart yoktur. Özengen keman dersi almak için tercih ettiğiniz kurumdaki öğretmenin eğitim durumunu öğreniniz. Donanımlı bir eğitimci ile yapılan özengen keman eğitimi başarıya ulaşır.
- Solfej müziğin alfabesidir ve solfej bilgisi olmadan keman çalınmaz. Özengen keman eğitimi almadan önce genel solfej bilgisi öğrenmeye çalışırsanız eğitimci ile yaptığınız derslerde solfej öğrenmek vaktinizi çok almaz.
- Eğitimcinizle yaptığınız dersler dışında keman çalmaya vakit ayırmalısınız. Aksi takdirde refleks hareketlere sahip olamazsınız.
- Temiz bir akort ile çalışmaya başlamak yaylı çalgılarda önemlidir. Dijital akort cihazları ile akort etmeyi en kısa zamanda öğrenmelisiniz.
- Özengen keman eğitimi neticesinde öğrenciler hep melodik parçalar çalmak ister ancak melodik parçalar çalabilmek için egzersiz yapmanız gereklidir.
- Özengen keman eğitimi sabır isteyen bir süreci içerir. Kısa sürede akıcı bir icra oldukça zordur.

KAYNAKÇA

- Ataman, G.Ö. ve Güler İ. (2021). Özengen Çalgı Eğitimi Alan Bireylerin Çalgı Çalmayı Öğrenmeye Yönelik Görüşleri (Çanakkale ve Balıkesir Örneği). *Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 11(1), 267-287.
- Ayata, E. (2010). Tarihten Günümüze Müzik ve Matematik İlişkisi. *Pearson Journal of Social Science & Humanities*, 5(9), 62-73.
- Ayata, E.- Aşkın, C. (2010). Müziğin Beynin Bilişsel Fonksiyonlarına Olan Etkisi. *İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(2), 13-22.
- Brody, Z. S. (2016). “Suzuki Yetenek Eğitimi” Felsefesine Kısa Bir Bakış. *Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi*, 6(1), 79-88.
- Eskioğlu, I. (2003). Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri. *Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu*, 30-31 Ekim 2003, İnönü Üniversitesi, Malatya, 116-123.
- Fenmen, M. (1991). *Müzikçinin Elkitabı*. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
- Türkmen, U. (2010). Çocuğun Bireysel Toplumsal ve Kültürel Gelişiminde Amatör Müzik Eğitiminin Yeri Problemleri ve Çözüm Önerileri. *İlköğretim Online*, 9(3), 960-970.
- Öz, N. B. (2001). İnsanın Kültürel Gelişiminde Müzik Eğitiminin Önemi. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 101-106.
- Uyan, Z. D. (2018). Özengen Müzik Eğitimi Alma Durumu ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. *Ekev Akademi Dergisi*, 22 (76), 235-244.

İnternet Kaynakları

http1. <http://www.rafaelvideira.com/the-suzukireg-method.html>

http2. <https://www.smh.com.au/entertainment/music/violin-master-shinichi-suzuki-the-biggest-fraud-in-music-history-20141027-11byzf.html>